

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Іванченко Дар'я ¹, Дерев'янка Наталія ² [0000-0003-1172-3282]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Хортицька національна академія, Україна

² кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри дизайну, Хортицька національна академія, Україна
derevyanko@khnnra.edu.ua

Анотація. Стаття досліджує порівняльні аспекти портретного мистецтва культур Сходу та Заходу, аналізуючи їхні філософські, релігійні та соціальні контексти, адже мистецтво портрета є ключем до вивчення культурних та історичних змін, відображаючи одвічне прагнення людства до самопізнання. Жанр портрета завжди був одним з найважливіших в мистецтві, відображаючи не тільки індивідуальні особливості людини, але і в дусі часу. Вивчаючи цю тему, ви можете побачити, як змінилися уявлення про ідеали краси, соціальні норми та людську особистість у різних історичних контекстах.

Ключові слова: Творчість, Портретне мистецтво, Східна традиція, Західна традиція, Духовний зв'язок, Філософія.

Поняття творчість багатогранне саме тому його дослідження відбувається в різних площинах. Історія портретного мистецтва в культурах Сходу та Заходу демонструє фундаментально різні підходи до зображення людини, що відображають глибокі відмінності у філософії, релігії та суспільних цінностях.

Порівняння портретних традицій Сходу і Заходу. Історія портретного мистецтва в культурах Сходу та Заходу демонструє фундаментально різні підходи до зображення людини, що відображають глибокі відмінності у філософії, релігії та суспільних цінностях.

Східна традиція. Портрети вважалися засобом духовного зв'язку між поколіннями. Зображення предків мали символічний характер і використовувалися в обрядах шанування. Матеріали: туш, шовк, традиційні китайські фарби

Китайські портрети. Характеристика: портрети підкреслювали не стільки

фізичну схожість, скільки духовну гармонію та велич спокою. Емоції часто стримані, а композиція збалансована. Основна функція: увічнення предків. Приклад: "Портрети предків династії Мін" — зображення, де обличчя індивідуалізовані, але без надмірного натуралізму.

Японські портрети. Часто зображували не тільки фізичну форму, а й сутність людини через символічні елементи. Художники приділяли увагу природним рисам обличчя, але робили акцент на духовній гармонії людини з природою.

Приклад: роботи у стилі ніка (реалістичні портрети) у період Камакура.

Філософський контекст. У Східній традиції важливими були концепції гармонії і духовного вдосконалення, що відображалося в уникненні надмірного реалізму. В основі китайської традиції лежать принципи конфуціанства, де індивідуальність вторинна до загальної гармонії.

Європейські портрети. Основна функція: демонстрація статусу, влади, багатства. У Європі портрети створювалися для увічнення правителів, святих, знаті. Вони мали на меті показати фізичну схожість та статус людини через деталі одягу, аксесуари, фон. Характеристика: реалізм, натуралізм, багатство деталей. У період бароко додавалася драматична атмосфера і складна композиція. Матеріали: олійні фарби, полотно, мозаїка.

Приклад: портрети монархів, як-от Людовик XIV у парадному одязі (робота Гіацинта Ріго).

Філософський контекст. Західне мистецтво значною мірою впливалося християнською філософією та гуманізмом, що підкреслювали унікальність кожної людини. Під час Ренесансу ідеї індивідуалізму вплинули на портретне мистецтво. Наприклад, роботи Леонардо да Вінчі та Рафаеля акцентують увагу на внутрішньому світі портретованої особи.

Літературні джерела

1. Chinese Art: Wikipedia contributors. *Four Masters of the Ming dynasty*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Masters_of_the_Ming_dynasty
2. European Artistic Traditions: Wikipedia contributors. *Portrait painting*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_painting